

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Kızıl Kırğın'ın Edebiyata Yansıması: Ulviye Tahir'in Şükriye Taleyim Romanı Örneğinde Azerbaycan kadınının mücadelesi

The Reflection of the 'Crimson Resentment' in Literature: The Struggle of the Azerbaijani Woman in Ulviye Tahir's Novel *Shukriye My Destiny*

İlahe Seferzade¹

Makale Bilgisi

¹ Doktora öğrencisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü/Azerbaycan

ORCID: [0009-0002-4761-5208](https://orcid.org/0009-0002-4761-5208)

E-Mail:

ilaha.safarzade@bsu.edu.az

Sorumlu Yazar:
İlahe Seferzade

Ekim 2025

Cilt:5

Sayı: Türk Dünyası Özel Sayısı

DOI:

Citation:

Seferzade, İ. (2025). Kızıl Kırğın'ın Edebiyata Yansıması: Ulviye Tahir'in Şükriye Taleyim Romanı Örneğinde Azerbaycan kadınının mücadelesi. GAB Akademi, 5(Türk Dünyası Özel Sayısı), 30-37

Öz

Kızıl Kırğın, Sovyetler Birliği'nin kuruluş ve gelişim yıllarında yaşanan siyasi ve ideolojik çatışmaların edebiyata da yansıdığı önemli bir dönemdir. Bu çalışma, bahsi geçen dönemin ne olduğunu açıklayarak, bu sürecin Azerbaycan edebiyatındaki yansımalarını Ulviye Tahir'in Şükriye Kaderim romanı üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, romanın tematik ve toplumsal bağlam analizini yöntem olarak kullanmıştır. Bulgular, romanda Azerbaycan kadınlarının toplumsal hayattaki yerlerinin, karşılaştıkları zorlukların ve verdikleri mücadelenin güçlü biçimde işlendiğini göstermiştir. Ayrıca, Şükriye'nin kişisel hikayesi aracılığıyla kadınların geleneksel aile yapısı, sosyal roller ve özgürlük arayışları gibi meselelerle yüzleştiği ortaya konmuştur. Roman, bu dönemin toplumsal ve ideolojik etkilerini kadın teması üzerinden etkileyici bir şekilde yansıtarak, Azerbaycan edebiyatında bu tarihsel döneme dair önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Kadın çalışmaları, Kızıl Kırğın, Çağdaş roman, Ulviye Tahir.

Abstract

*The Kızıl Kırğın period represents a significant era marked by political and ideological conflicts during the formation and development of the Soviet Union, which deeply influenced literature. This study aims to clarify the concept of this period and examine its reflections in Azerbaijani literature through Ulviye Tahir's novel *Shukriye My Destiny*. The research employs thematic and socio-contextual analysis of the novel as its methodology. Findings reveal that the novel vividly portrays Azerbaijani women's social status, the challenges they faced, and their struggles. Moreover, through the personal story of the *Shukriye*, issues such as traditional family structure, women's participation in social life, and their quest for freedom are critically explored. Novel effectively reflects the social and ideological impacts of the this period through the theme of womanhood, constituting an important source for understanding this historical period in Azerbaijani literature.*

Keywords: Azerbaijani Literature, Women's studies, Kızıl Kırğın, Contemporary novel, Ulviye Tahir.

1. Giriş

Sovyetler Birliği'nin baskıcı rejiminde yaşanan kitlesel sürgünler, tutuklamalar ve siyasi tasfiyeler, yalnızca toplumun genel hafızasında değil, aynı zamanda bireylerin ruhsal dünyasında da derin izler bırakmıştır. Bu dönemin karanlık yüzü, özellikle kadınlar açısından hem ailevi hem de toplumsal düzeyde yıkıcı etkiler yaratmıştır. Azerbaycan edebiyatı, bu tarihsel travmaları ele alan önemli eserler üretmiş; kadınların maruz kaldığı baskıları ve mücadeleleri edebi biçimde yansıtmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* adlı romanı, Sovyet döneminin kadın kimliği üzerindeki etkilerini anlatan dikkat çekici bir eserdir.

Bu çalışma, *Şükriye Kaderim* romanını tarihsel travma, kadın kimliği ve kolektif hafıza bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Romanda kadın karakterler üzerinden inşa edilen anlatı, hem bireysel hem de toplumsal bir direnişin edebi temsili olarak değerlendirilecektir. Ayrıca roman, Sovyet rejiminin kadınlar üzerindeki tahakkümünü ve kadınların bu baskılar karşısındaki varoluş mücadelesini gözler önüne sermesi bakımından, edebi olduğu kadar sosyolojik bir kaynak işlevi de görmektedir.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, roman, metin merkezli bir çözümleme ile ele alınmıştır. İnceleme sürecinde özellikle tematik analiz ve toplumsal bağlam analizi yaklaşımlarından faydalanılmıştır.

Tematik analiz, edebî metinlerde tekrarlanan kavram, motif ve anlam örüntülerini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Bu bağlamda çalışmada romanın temel temaları olarak "totaliter baskı", "kadın kimliği", "direniş" ve "kolektif hafıza" gibi unsurlar öne çıkarılmış, bu temaların metin içindeki temsil biçimleri değerlendirilmiştir.

Toplumsal bağlam analizi ise, edebî eserin yazıldığı dönemin tarihsel, politik ve sosyokültürel yapısıyla ilişkilendirilerek okunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada *Şükriye Kaderim* romanı, Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi baskılar ve özellikle kadınlara yönelik sistematik zulümler ışığında değerlendirilmiştir. Karakterlerin yaşadığı mekânlar, karşılaştıkları olaylar ve geliştirdikleri direniş biçimleri, dönemin ideolojik yapısıyla ilişkilendirilerek analiz edilmiştir.

Ayrıca, çalışmada kadın çalışmaları ve kolektif hafıza kuramı gibi kuramsal çerçevelerden de yararlanılmış; romanın sunduğu kadın anlatısının tarihsel belleğin edebî temsili olduğu gösterilmiştir.

Bu yaklaşım sayesinde romanın yalnızca içeriksel yönü değil, aynı zamanda sosyopolitik bağlamla olan ilişkisi de ortaya konulmuş, böylece edebiyatın bir tarihsel tanıklık alanı olarak işlevi vurgulanmıştır.

Ulviye Tahir'in romanı, metin merkezli bir okuma ile kadın kimliğinin nasıl kurulduğu, tarihsel travmanın hangi edebi araçlarla aktarıldığı ve kadın karakterlerin nasıl temsil edildiği sorularına odaklanılarak incelenmiştir. Edebi analiz, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve hafıza kuramları ekseninde gerçekleştirilmiştir. Romandaki olaylar, karakterler ve mekân tasvirleri, Sovyet dönemindeki tarihsel arka planla ilişkilendirilerek anlamlandırılmıştır.

Genel olarak tarihi bir olayın insanlara ne gibi yararlar ve ya zararlar sağladığını tarih kendisi gösterebilir. Geçmiş öğrenmeye ve tarih kitaplarındaki gerçeklerden yararlanmaya çalışsak, o dönemin günlük yaşamını, sosyal ve kültürel ortamını daha canlı bir şekilde sunmada tarihi eserler daha başarılı olabilir. Çünkü gerçeklerin yanı sıra hayal ürünü barındıran bir eser, yalnızca gerçeklerle değil, aynı zamanda insanın duygu, düşünce ve iç dünyasıyla zenginleştirilerek yazılır. Böylece okuyucu, geçmişteki insanların yaşadıkları zorlukları, sevinçleri, üzüntüleri ve genel olarak dönemin ruhunu daha yakından hisseder ve bu yaklaşım tarihe daha empatik bir bakış açısı oluşturur.

Son yıllarda çalışmada bahsi geçen dönem üzerine yapılan akademik çalışmalar, bu sürecin yalnızca tarihi bir vaka olarak değil, aynı zamanda edebî temsiller aracılığıyla da incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle Azerbaycan edebiyatında bu travmatik süreci kadın bakışı açısından ele alan eserlerin sayısı sınırlıdır. Bu dönemi anlatan eserler içerisinde yazarlar Manzar Niyarlı, Ezize Ceferzadenin adları var. Azerbaycan edebiyatında kadın mücadelesine odaklanan eserler arasında Ezize Ceferzade'nin "Hazarın göz yaşları" romanı ön plana çıkar. Bu eserde, Sovyet baskısı altında kadının ailevi ve toplumsal sorumlulukları psikolojik çözümlemeler eşliğinde anlatılır. Manzar Niyarlı'nın "Yola dikilen gözler" adlı romanı ise, kadın kimliğini, yalnızlığı ve aidiyet arayışını merkezine alarak bireysel ve kolektif hafızanın izini sürer. Her iki eser de dönemin sosyal yapısını kadın karakterlerin yaşantıları aracılığıyla çözümleyerek edebi temsiller yaratır. Bu romanlara atıf yapılması, Ulviye Tahir'in eseri ile aynı tematik bağlamın analizini güçlendirmektedir. Bu bağlamda Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* romanı, mevcut literatürde önemli bir yer almakta, kadın hafızası, direnişi ve kimliğine odaklanan özgün bir anlatı sunmaktadır.

Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve

Kızıl Kurgun, Sovyetler Birliği'nin kuruluş ve inkişafı yıllarında yaşanan siyasi, toplumsal ve ideolojik çatışmaların edebiyata geniş ölçüde yansıyan bir dönemdir. Bu süreçteki kaos, baskı, devrim ve karşı-devrim dinamikleri, edebi eserlerde derin etkiler bırakmıştır. Sovyetler Birliğinde ağırlıklı olarak 1937-1939 yılları arasında sürdürülen imha siyaseti sebebi ile Türk dünyasına mensup gazeteci, fikir adamı ve diğer meslek gruplarından on binlerce şahıs "pan-türkist", "pan-islamist", "karşı devrimci", "rejim muhalifi", "milliyetçi", "halk düşmanı" gibi suçlamalarla kurşuna

dizilmiştir. “Belgelerin düzgün yazılmaması, sanığın doğum yılının ve doğum yerinin yanlış gösterilmesi, yaşla ilgili çarpıtmalar soruşturmayı ilgilendirmiyordu. Soruşturmacıların önerilerine koyduğu tek amaç, soruşturma dosyasını ne pahasına olursa olsun bir an önce tamamlayarak mahkemeye sunmaktır. Bunun bir sonucu olarak, mahkemelerde her bir "sanık" hakkında 15-20 dakika içinde hüküm veriliyordu” (Aslan, 2011, s. 10). Bu uygulama o derece ileri götürülmüştür ki, öldürülen ediplerin adını anmak dahi büyük suç kabul edilmiştir. Kızıl Kırğın kurbanlarının eş ve çocukları “rejim düşmanının akrabası” oldukları gerekçesi ile benzer cezalara çarptırılmıştır. “Bütün bunlar, 1930'larındaki baskının devlet düzeyinde gerçekleştirilen, eşsiz ve son derece karmaşık bir siyasi eylem olduğunu söylemek için yeterli bir dayanak sunmaktadır. Burada herhangi bir kişinin "izlerini" aramak, rejimi ve sosyalist sistemi temize çıkarmak anlamına gelir. Yayınlanan şiirlerin ya da makalelerin, bu kişilerin baskıya uğraması için herhangi bir gerekçe oluşturduğunu açıkça söylemek doğru bir yaklaşım olmazdı. Araştırmalar, bu makale ve şiirlerin, bahsi geçen şahısların tutuklanmalarından sonra yazıldığını göstermektedir. Ancak, tutuklamalardan çok önce yazılmış makale ve şiirlerin de zamanla suçlama belgelerine dönüştüğüne tanık olduk” (Əhmədov, 2015, s. 26).

Kızıl Kırğın döneminin travmaları ve ideolojik dönüşümleri edebiyat aracılığıyla tarihsel belleğe taşınmıştır. Bu eserler, yalnızca bir dönemin tanıklığını yapmakla kalmayıp, gelecekteki kuşaklar için önemli bir kaynak haline gelmiştir. “1930'lardaki toplumsal-siyasi sürecin en büyük olayı, hiç şüphesiz, Azerbaycan edebiyat çevresini de etkileyen baskıdır. Kendisi bir siyasi olay olan baskı, birçok alanda olduğu gibi, edebî süreci de kuşatmış ve tarihte ilk kez Azerbaycanlı yazar, şair, eleştirmen, bilim ve eğitim insanlarının kitlesel (!) tutuklanması ve yok edilmesiyle sonuçlanmıştır” (Əhmədov, 2015, s. 25).

Bolşevik Rusya, Kızıl İmparatorluğun güney sınırlarında, İran ve Türkiye gibi Müslüman ülkelerle komşu olan bağımsız bir Azerbaycan devletinin tarih sahnesine çıkışına kayıtsız kalmamıştır. Bu jeopolitik konum ve koşullar çerçevesinde, XI. Kızıl Ordu'nun askeri müdahalesine karşı koyamayan Azerbaycan'ın ilk demokratik hükümeti, kısa sürede yıkılmış ve ülkede Sovyet rejimi kurulmuştur. Kuşkusuz, "proletarya diktatörlüğü" ve "komünist cennet" söylemleriyle maskelenen gerçek niyet ve politikaları, dönemin ileri görüşlü aydınlarından olan Celil Memmetkuluzade ve Hüseyin Cavit erken dönemde fark etmiş; bu rejimin özünde Azerbaycan karşıtı bir ideolojik yapıya sahip olduğunu kavramışlardır. Bu dönem, edebiyatı dönüştüren ve yönlendiren derin bir tarihsel süreç olmuştur. “1920'li yılların başlarında yalnızca baskı ve sindirme hareketleri değil, aynı zamanda devlet düzeyinde uygulamaya konulan çeşitli politikalar da söz konusu yönetimin demokratik bir yapıya değil, otoriter ve diktatoryal bir rejime sahip olduğunu açıkça göstermekteydi” (Qasımov, 2020, s. 48). Hem devrim ideolojisini yücelten eserler, hem de bireyin ve toplumun yaşadığı trajedileri yansıtan anlatılar, bu dönemin edebî yelpazesini genişletmiştir. Bu süreç, edebiyatın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumun yaşadığı krizlerin ve umutların bir aynası olduğunu da göstermiştir. Hiç kuşkusuz, söz konusu dönemde inandığı ideallerden vazgeçmeyerek hakikati dile getiren, sömürgeci rejimin dayattığı politikalara boyun eğmeyen yazarlar da var olmuştur. Ancak bu aydınların büyük bir kısmı totaliter rejimin baskıcı yönetimi karşısında hayatta kalamamıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecine girmesinin ardından, bu fikir adamlarının yaşamı, mücadelesi ve düşünsel mirası üzerine birçok eser kaleme alınmış; onların hatıraları çeşitli yollarla ölümsüzleştirilmiştir. “O dehşetli yıllarda baskıya (repressiyaya) uğrayan sanatçılar arasında Azerbaycan edebiyatı ve sanatının, edebiyat bilimi ve dilbilim alanlarının çok önemli temsilcileri yer almıştır: büyük oyun yazarı H. Cavid, parlak yetenekli şair M. Müşfiq, seçkin yazar ve edebiyat eleştirmeni S. Hüseyin, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk (ve son) marşının yazarı ünlü şair A. Cavad” (Sovyet dönemi edebiyatı, n.d).

Azerbaycan romanının gelişiminde yeni bir aşama bağımsızlık dönemiyle ilgilidir. "Azerbaycan tarihi romanı son on yılda kendine has bir gelişim yolu izlemiş, yeni konu ve sanatçılık özellikleriyle zenginleşmiştir" (Axundlu, 2005, s. 21).

20. yüzyılın ilk yarısında Sovyetler Birliği'nde yaşanan siyasi baskılar, yalnızca bireylerin değil, bütün ailelerin ve halkların kaderini köklü biçimde etkilemiştir. Bu bağlamda, Kazakistan'da kurulan ve kadınlara yönelik en ağır toplama kamplarından biri olan ALJİR, totaliter rejimin kadınlar üzerindeki baskı politikalarının en trajik örneklerinden birini teşkil etmektedir.

Stalin yönetimi altında Kazakistan, çeşitli etnik grupların zorla yerleştirildiği bir baskı mekânına dönüşmüştür. Bu dönemde yaklaşık 150 bin Azerbaycan Türkü Kazakistan'da yaşamını yitirmiş; bunlardan 28 bini herhangi bir yargı süreci olmaksızın infaz edilmiştir. Totaliter sistemin baskısından yalnızca hedef alınan bireyler değil, onların aile fertleri de ciddi biçimde etkilenmiştir.

Özellikle "halk düşmanı" olarak damgalanan kişilerin eşleri, suç unsuru olmamasına rağmen, sistematik olarak cezalandırılmıştır. Bu kadınlar, Akmolâ bölgesinde kurulan ve işkencelerle tanınan ALJİR kampına sürgün edilmiştir. Kamp, kamuoyunda “Kadınlar için yeryüzünde cehennem” şeklinde anılmıştır.

Bugünkü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yakın bir konumda bulunan bu kamp, Sovyet baskı rejiminin kadınları nasıl hedef aldığını çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Bu kampta, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin millî

marşının şairi Ahmed Cavad'ın eşi Şükriyyə xanım da dâhil olmak üzere 44 Azerbaycanlı kadın ağır sürgün koşullarında hayatta kalmaya çalışmıştır. Bu durum, sadece bireysel acıların değil, kültürel ve ulusal belleğin de nasıl zedelendiğini göstermektedir. “Şükriyyə Hanım, eşi olan tanınmış şair Əhməd Cavad'a yöneltilen siyasi ittihamlar nedeniyle sürgün edilmiştir. Kazakistan topraklarında yer alan ve resmî adıyla “ALJİR” olarak bilinen ceza kampı, Stalin dönemi baskı rejiminin kadınlara yönelik en sert yüzünü temsil etmektedir. Bu kampta, sözde “halk düşmanı” olarak ilan edilen erkeklerin eşleri tutulmaktaydı. Yaptığım saha çalışması sırasında bu kampa bizzat giderek arşiv belgelerine ulaştım ve burada tutulan Azerbaycanlı kadınların isimlerini içeren bir listeye rastladım. Söz konusu listede Şükriyyə Hanım'ın isminin de yer alması, onun da bu ağır totalitarist rejimin kurbanlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır” (Əliyeva, n.d).

ALJİR örneği, Stalin dönemi siyasi baskılarının cinsiyet temelli yönünü ve totaliter rejimlerin sadece siyasi muhalifleri değil, onların ailelerini de nasıl hedef aldığını gözler önüne sermektedir. Azerbaycanlı kadınların bu kamptaki trajik hikâyeleri, hem bir tarihsel tanıklık hem de kolektif hafızanın önemli bir parçasıdır.

Sovyet rejiminin kadınlara yönelik baskı aparatının en somut örneklerinden biri olan ALJİR kampı, sadece fiziksel koşullarıyla değil, uygulanan psikolojik yöntemlerle de mahkûmların iradesini kırmayı hedeflemiştir. Kampta kalan kadınlar, aşırı soğuk ve yetersiz beslenme koşulları altında yaşamak zorunda kalmışlardır. Kış aylarında sıcaklık -40°C'ye kadar düştüğü hâlde, sabah yoklamaları için yalnızca bir dakikalık süre verilmiş; belirtilen zaman diliminde sıraya girmeyenler çeşitli cezalara çarptırılmıştır.

Kampta verilen ceza süreleri genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekle birlikte, 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bu süreler keyfi şekilde uzatılmıştır. Kampın iç disiplin kuralları son derece sert olmakla birlikte en küçük kural ihlali dahi ağır yaptırımlara neden olmuş, mahkûmlar hem fiziksel hem de zihinsel yönden sistematik bir baskıya maruz kalmışlardır.

Bununla birlikte, ALJİR'de uygulanan en yıkıcı yöntemlerden biri de mahkûmlara yönelik psikolojik baskıydı. Kamp yönetimi ve NKVD görevlileri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sözde görüşmelerde, kadınlara çocuklarıyla ilgili yalan bilgiler verilmiş; onlara, çocuklarının kendilerini “halk düşmanı” olarak gördükleri ve artık görmek istemedikleri söylenmiştir. Bu tür sistematik psikolojik müdahaleler, kadınların moralini bozmakta ve umutlarını tamamen yok etmekte önemli rol oynamıştır.

Yirminci yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığa kavuşması, toplumun sadece sosyo-politik yaşamında değil, aynı zamanda edebi ve kültürel alanda da önemli etkilere sahip olmuş, köklü değişimlerin temellerini atmıştır. Sovyet siyasal rejiminin çöküşü ve uzun yıllar edebiyata egemen olan tek yaratıcı yöntemin, sosyalist gerçekçiliğin son bulması, edebi ve estetik düşüncede çok sayıda metodolojinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. “Tarih ve şahsiyet meselesinin sanatsal çözümüne gelince, bu alanda tarihî roman türünün istisnai bir rolü vardır. Birincisi, çünkü tarihî romanlarda somut tarihî şahsiyetler ya da tasvir edilen dönemin genel ruhunu yansıtan, sanatsal hayal gücünün ürünü olan karakterler yaratılır. Bu karakterler, tarihin hatta tarihçiler tarafından bile çok az aydınlatılmış dönemlerine güçlü bir ışık tutar, deyim yerindeyse karanlık örtüyü kaldırırlar. İkincisi, tarihî şahsiyetin tüm trajedisini ve kendi dönemine göre haklı olup olmadığını ortaya koyarlar” (Axundlu, 1998, s. 87).

Ulviye Tahir ve Şükriye Kaderim romanı

Ulviye Tahir kızı Mustafayeva, 15 Kasım 1980 tarihinde Azerbaycanda dünyaya gelmiştir. 1987-1998 yılları arasında Göyçay bölgesinde yer alan, E.Esgerov adını taşıyan ortaöğretim kurumunda eğitim görmüştür. 1998 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesine kabul edilmiş ve 2002 yılında bu fakülteden mezun olmuştur. Yazarlık kariyerine 2009 yılında ilk hikâyesini kaleme alarak başlamıştır. Hâlihazırda yaklaşık 150 hikâye, araştırma makalesi ve çeviri kitabının yazarıdır.

Şükriye Kaderim Ulviye Tahir'in, Ahmet Cevad'ın hayat arkadaşı Şükriye Cevad hakkında kaleme aldığı tarihî romandır. Eser, ilk olarak 2021 yılında Parlak İmzalar Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Vatan sevdalısı pek çok insan gibi, Şükriye Cevad da karanlık 1937 yılının bir gecesinde kapısı çalınanlardan biri olmuştur. Bu geceden sonra keder dolu günler başlamıştır. Ahmet Cevad'a yönelik ağır suçlamalarla yetinilmemiş, hayat arkadaşı Şükriye de tutuklanmış, çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Bir gün önüne bir belge koyularak, “İmzala, kurtul,” denilmiştir. Ancak o, Azerbaycan kadınının onurunu ve sadakatini temsil eden yolu seçmiştir. Eser, tarihî gerçeklik ile kurmaca arasındaki dengeyi başarıyla kurarak, bireysel bir kader üzerinden kolektif hafızayı inşa etmektedir.

Romanında kadının totaliterizmle mücadelesi

Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* romanı, Sovyet totalitarizminin birey üzerindeki etkisini, özellikle kadın figürü aracılığıyla, hem toplumsal hem de psikolojik boyutlarıyla derinlemesine inceleyen nitelikli bir yapıttır. Romanın kurgusal yapısı, tarihsel gerçeklikten beslenmekte; başkahraman Şükriye üzerinden Azerbaycan kadınının siyasi baskılar altındaki yaşantısı ve direniş biçimleri irdelenmektedir.

Bu bölümde, romandaki başlıca kadın karakterler, onların karşılaştığı tarihsel ve sosyo-politik baskılar ve bu baskılara verdikleri bireysel tepkiler üzerinden kadın kimliğinin yeniden inşa süreçleri değerlendirilecektir. Bulgular tematik olarak üç ana başlık altında sunulmaktadır: 1) Totaliter baskı ve kadın kimliği, 2) Kadın dayanışması ve kolektif hafıza, 3) Tarihsel gerçekliğin edebi temsili.

1. Totaliter Baskı ve Kadın Kimliği

Romanın merkezinde yer alan Şükriye karakteri, "halk düşmanı" olarak damgalanan bir şairin eşi olması nedeniyle, sistematik baskı ve cezalandırmaya maruz kalan kadın tipolojisinin temsilcisidir. Şükriye'nin sorgulanmadan cezalandırılması, birey haklarının ihlal edildiği ve kolektif suç anlayışının geçerli olduğu Sovyet rejiminin kadın üzerindeki ideolojik tahakkümünü gözler önüne serer.

"Bizi kendi istedikleri kalıba soktular, bambaşka bir kimlik yarattılar" (Tahir, 2024, s. 15) gibi ifadeler, rejimin kadınları yalnızca cezalandırmakla kalmayıp, onları ruhen ve zihnen dönüştürme niyetini de ortaya koyar. Bu noktada, kadın kimliğinin baskı karşısındaki direnci, romanın en çarpıcı boyutlarından biridir. Şükriye'nin kampta yaşadıkları, kimliğine, geçmişine ve ailesine dair tüm bağlarının koparılmasına rağmen, ideolojik kabule boyun eğmemesi, onun bireysel direncini simgeler.

2. Kadın Dayanışması ve Kolektif Hafıza

Roman yalnızca Şükriye'nin yaşadıklarını değil, onunla birlikte kampta bulunan diğer Azerbaycanlı kadınların da hikâyelerini dile getirerek, bireysel acıları kolektif bir travmaya dönüştürür. "Kadınlar için yeryüzünde cehennem" olarak anılan ALJİR kampında yaşananlar, yalnızca fiziki değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir yıkımı temsil etmektedir. Şükriye ve diğer kadınlar arasındaki diyaloglar, kadınlar arası dayanışmanın ve ortak acının nasıl kolektif hafızaya dönüştüğünü göstermektedir.

Kadınların çocukları üzerinden psikolojik olarak yıkılmaya çalışılması, romanın dikkat çekici unsurlarındandır. "Çocuklarının kendilerini artık görmek istemedikleri" şeklindeki manipülasyonlar, yalnızca baskının değil, aynı zamanda annelik duygusunun istismarına da işaret eder. Bu yönüyle roman, Sovyet baskısının cinsiyet temelli yüzünü gözler önüne serer.

3. Tarihsel Gerçekliğin Edebi Temsili

Ulviye Tahir, tarihsel olayları edebi bir duyarlılıkla işlerken, belgelenmiş gerçekliklerle kurgusal anlatımı ustaca harmanlamaktadır. Ahmed Cavad'ın sürgüne gönderilen eşi Şükriye'nin yaşadıkları dönemin kadınlarının ortak yazgısıdır. Roman, bu tarihsel olayları edebi bir estetikle derinleştirerek, okuyucunun döneme empatiyle yaklaşmasını sağlar.

Yazar, Sovyet baskısına karşı direnen kadınları anlatırken, onların yaşadığı fiziksel işkencelerin yanı sıra, zihinsel olarak da nasıl ayakta kaldıklarını gösterir. Şükriye karakteri, bu anlamda yalnızca bir mağdur değil, aynı zamanda tarihsel belleğin taşıyıcısıdır. Onun üzerinden yaratılan anlatı, kadın mücadelesinin bir sembolüne dönüşür.

Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* romanı, Azerbaycan kadınlarının toplumsal hayattaki yerlerini, karşılaştıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi etkileyici bir şekilde işleyen önemli eserlerden biridir. "Tarihçi, zamana 'gerçekleşmiş' ve 'olmuş' olaylar çerçevesinden yaklaşırken, yazar tarihe 'bu şekilde de olabilirdi', 'bu da bir olasılık' perspektifinden yaklaşır. Tarihçi için geçmiş, yalnızca bir kronolojik sıralamadır; yazar için ise o, bir hatıra defteri ya da bazen bir günlük olarak varlık bulur" (Cavidan, 2018, s. 334). Şüphesiz ki, yazar olayları birebir belgelemektense, onların sanatsal boyutuna yoğunlaşmıştır. Ne var ki, köklerini tarihten alan bu eserde kadın mücadelesi son derece etkileyici ve derinlikli bir biçimde işlenmiştir. "Yazar, bilim insanından farklı olarak, tarihî olayları ve şahsiyetleri tüm doğruluğuyla ve belgeler temelinde yansıtmaya görevinden muafır. Ancak şu şartla ki, onun oluşturduğu edebî tablolar ve edebî karakterler tarihin anlamını, ruhunu, toplumsal gelişmenin yasallıklarını doğru şekilde yansıtsın ve olguların özünü çarpıtmasın" (Arif, 1986, s. 355). Roman, hem bireysel bir kadının hikâyesine, hem de Azerbaycan kadınının tarihsel süreçteki değişen rollerine ışık tutar. "Azerbaycan Sovyet nesrinde cesur ve fedakâr kadın imgelerinin oluşturulması her ne kadar T. Şahpazi'nin adıyla anılsa da, bu eğilim daha sonraları birçok yazarın eserlerinde de kendini göstermeye başlamıştır" (Qəhrəmanlı, 2024, s. 15). Vurgulanması gereken bir diğer husus da şudur ki, kadın yazarlar, tarih boyunca kadınların maruz kaldıkları zorlukları daha tarafsız bir bakış açısıyla ve estetik bir derinlikle aktarma becerisine sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. "Yazar, karakteri kendi düşüncelerinin taşıyıcısına çevirirken, onun bireysel yüzünün, şahsi duruşunun, hareket ve

davranışlarının gerçeğe, objektif duruma ne derece uygun olup olmadığını asla unutmamalıdır. Her şeyin doğal ve inandırıcı görünmesine özellikle dikkat edilmelidir” (Yusifli, 1986, s. 80).

Eserde şair Ahmet Cevad ve onun eşi Şükriye'nin kaderi tasvir edilmiştir. Şükriye'nin babası onların evlenmesine razı olmasa da bu evlilik gerçekleşmiştir. Onların çocukları olsa da kızlarının trajik ölümü de eserde anlatılmaktadır. Romanda Şükriye'nin hem gençlik yılları, hem de ALJİR'de esirlikte olduğu zamanlar anlatılmaktadır. O, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrılarak kampta işkencelere maruz kalan bir kadındır. Onun eşi Cevad, sık sık yazdıkları nedeniyle sorguya alınıyor, manevi işkencelere maruz kalıyordu. Nihayetinde onu hapse atıyorlar, Şükriye'ye ise onun aleyhine ifade verirse, esir almayacaklarına söz veriyorlar, ancak Şükriye buna razı olmuyor ve onları şerefsiz olarak nitelendiriyor:

“–Ne oldu yine, knyaginya? – Tamara kapının eşiğinde ellerini göğsünde kavuşturarak sordu. Şükriye, gözlerini ellerinden ayırmadan:

–Ellerime eldiven gibi bir şey giydirmişler sanki... – dedi.

–Sadece ellerimize mi? – Tamara içeri girerek konuştu. – Bizi kendi istedikleri kalıba soktular, bambaşka bir kimlik yarattılar. Kadını ıslah etmek için onu kampa göndermek, herhalde sadece komünistlerin aklına gelirdi. Daha ne yapabilirler? Beynimizin içine girip bakacaklar mı, değişmiş miyiz diye? Hah, sen ıslah oldun, hadi git, bizim “ideal” toplumumuzda yaşa! Her ayrıntıyla bize uygunsun, haydi bakalım! – diye alayla yüzünü buruşturdu (Tahir, 2024, s. 15).

Böylece Şükriye Akmolada zor günler, yıllar geçiriyor. Eserde Azerbaycan kadınlarının trajik hayatı kendini bulur: "Beni zorla yine o aynı hapisaneye, aynı hücreye koydular. Hiçbir şey değişmemişti. Yüzlerinden sefalet akan kadınlar, o kovaların iğrençliği, kameranın küf ve dışkı kokan havasıyla orantılıydı. Kollarım kan revan olana kadar kendimi kameranın kapısına çarptım. Sonra kollarımdan tutup beni oradan uzaklaştırdılar. Gözyaşlarım, yüzümden akan kana karışıp göğsüme akıyordu. Gece, sabahla nasıl yer değiştirdi, ondan haberim olmadı" (Tahir, 2024, s. 222). Eserden alıntı olan bu hisse, Şükriye'nin dilinden yazılarak onun esirlikteki meşakkatli hayatını tasvir etmektedir. "Bir ömür, bir sevgi, bir bela, bir ayrılık, beş rakam, sekiz yıl... Bir kadın – kendisi de özgürlük, hürriyet, vatan sevgisi ile yaşayan ve yaradan ateşli yürekli bir şairle evlənənə kadar lüks ve ihtişam içinde büyümüş bir prenses kızı, asil bir kadın – sekiz yıl boyunca nasıl bir sürgün hayatı yaşayabilir? Dört çocuğunun akıbetinden şüpheli, habersiz bir durumda; henüz iki yaşını bile doldurmamış en küçük çocuğunun özlemiyle, kokusuyla burnunda tüterek; her gün bin bir azap, bin bir zulüm, çaresizlik, pislik ve bilinmezlik içinde..." (Əhmədova, 2022, s. 42)

Romanda, başkahraman Şükriye'nin yaşamı üzerinden Azerbaycan toplumundaki kadının Kızıl Kırgın dönemindeki konumu irdelenir. "Etnosun dünyaya bakışı, millî bilincin kültürel-tarihi ve kültürel bütünlüğü, doğuştan-ilahi ve doğal temele – milletin mekânsal koordinatlarına dayanır" (Qarayev, 1996, s. 529). Geleneksel aile yapısı, kadının toplumsal hayata katılımı, Azerbaycan şairi Ahmet Cevat'ın Kızıl Kırgın döneminde ölüme mahkum edilmesinden sonra kadının sosyal durumu gibi meseleler, Şükriye'nin karşılaştığı zorluklar ve verdiği mücadeleler üzerinden ele alınır. Şükriye, sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda diğer kadınların da özgürlüğü için sembolik bir figür haline gelir. O, bir kadın ve bir ana için mümkün ola bilecek en korkunç seçimle karşılaşır: sevgisinden vazgeçip hayatına devam ederek evlatlarına sahip çıkmak, yahut istiklal şairinin sadık eşi olarak Kızıl Kırgın'ın amansız istismarına teslim olmak. Yazar Ulviye Tahir tarihi hiç tahrif etmeden Şükriyenin yüz yüze kaldığı dilemmayı romanda tam olarak ifade edebilmiş, aynı zamanda kararını Şükriye gibi eşinden yana seçerek manevi ve fiziki zulüme maruz kalmış bütün kadınların sesi olmuştur. Eserde yalnızca aslı kişi olan Şükriye'nin değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın "halk düşmanı" gibi damgalanarak infaz edilmiş veya sürgüne gönderilmiş diğer fikir adamlarının da eşlerinin ismi geçer, onların tarihi mücadelesi de tam anlamı ile ifade edilebilmiştir. "Tarihi romanlar için önemli şartlardan biri olan dönemin, zamanın ruhunu koruyup saklamak, kelimenin geniş anlamıyla tarihsel ilkeye uymak, yazardan edebi materyale ciddi bir yaklaşım tarzı gerektirir." (Elaydi, 2017, s. 35). Biz de bu fikirlere katılıp ilave olarak eklemek isteriz: "Edebiyatımızda bedii düşünce ruhunun kendini göstermeye başlaması, edebi süreçte yeni bir niteliksel değişim olarak dikkat çekmektedir. Artık edebiyat olup bitenleri yalnızca tasvir ve anlatımla yetinmiyor, başımıza gelen felaketin nedenleri üzerine düşünüyor." (Mehrelıyev, 2009, s. 41).

Sonuç

Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* romanı, Sovyet döneminde Azerbaycan kadınlarının yaşadığı tarihsel ve toplumsal travmaların edebi temsiline dair güçlü bir anlatı sunmaktadır. Romanda bireysel kader ile tarihsel gerçeklik iç içe geçmiş; kadın kimliği, rejim baskısı altında şekillenen bir direniş alanı olarak ele alınmıştır. Şükriye karakteri üzerinden işlenen hikâye, yalnızca bir bireyin değil, bir neslin, bir halkın ve özellikle de kadınların bastırılmış hafızasını yeniden kurmayı hedeflemektedir.

Roman, Sovyet totalitarizminin yalnızca erkek aydınları değil, onların eşlerini ve aile fertlerini de hedef aldığını göstererek, toplu cezalandırma politikasının kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda *Şükriye Kaderim*, yalnızca bir kadın karakterin hikâyesini değil, Sovyet dönemi boyunca "suskunlaştırılmış"

kadınların sesini temsil eder. Roman boyunca Şükriye'nin yaşadığı acılar, kayıplar ve psikolojik yıkım, bireysel bir direnişle birleşerek kadın kimliğinin yeniden inşasını mümkün kılar.

Kadınlar arası dayanışmanın ön planda tutulması ve ortak acılarla şekillenen kolektif hafızanın anlatıya dâhil edilmesi, romanı klasik tarihî kurgu olmanın ötesine taşımaktadır. Özellikle ALJİR kampındaki kadın figürlerinin portreleri, tarihsel bir tanıklık ve aynı zamanda edebi bir adalet biçimi olarak okunabilir. Bu kadınların yaşadıkları, yalnızca geçmişe dair birer kayıt değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir uyarı niteliğindedir: Totaliter sistemlerde kadınların bedeni ve ruhu daima ideolojik tahakkümün en savunmasız hedefidir.

Bütün bu sebepler gerekçesi ile Ulviye Tahir'in *Şükriye Kaderim* adlı romanı tarihi bir olayda kadınların durumunu yansıtmak, insanların empati duygularını güçlendirmek ve tarihi hafızalara kazımak bakımından çok önemli yere sahiptir. Eserde tarihîlikle birlikte çağdaşlık da birlikte işlenmiş, Ulviye Tahir kadın bir yazar olarak tarih boyunca kadınların yaşadığı zorlukları ve kuşaktan kuşağa aktarılan kalıcı travmaların sebeplerini ifade etmeye çalışmıştır. "Ulviye Tahir'in yazı üslubundan bahsedecek olursak, bizce en dikkat çekici özgünlük anlatılan döneme tamamen uygun düşen kelimeler ve karakterlerin diyaloglarındaki konuşma tarzı, bize ilgili dönemin atmosferini fazlasıyla yansıtabiliyor. "Okuyucu, yalnızca eserin anlatımı aracılığıyla bile kendini 20. yüzyılda "bulmuş" gibi hissedebiliyor" (Əhmədova, 2022, s. 43). İnanıyoruz ki, edebiyatımızın bir sonraki aşamasında da bu eğilim devam ettirilerek zirve dönemini yaşayacaktır.

Bu çerçevede *Şükriye Kaderim*, kadın mücadelesinin tarihsel ve toplumsal yönlerini yeniden değerlendirmeye olanak sağlayan önemli bir edebî metin olarak öne çıkmaktadır. Kadınların karşılaştıkları zorluklara rağmen gösterdikleri direnç, yalnızca geçmişle yüzleşme açısından değil, aynı zamanda günümüz toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi bağlamında da önemli bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla romanın, kadın mücadelesine yaptığı katkı, hem edebiyat hem de kolektif hafıza açısından dikkate değer bir değere sahiptir.

Totalitar baskı ve kadın kimliği teması altında, aslı kişi Şükriye'nin kişisel trajedisi üzerinden, Sovyet rejiminin kadını ideolojik bir nesneye indirgeme çabası incelenmiştir. Şükriye'nin yalnızca bir şairin eşi olarak değil, bir "rejim düşmanının karısı" olarak damgalanması, dönemin kadın algısını ortaya koymaktadır. Özellikle "...bizi kendi istedikleri kalıba soktular..." (Tahir, 2021) gibi ifadeler, bu baskının ruhsal boyutuna işaret eder.

Sonuç olarak, *Şükriye Kaderim* romanı, kadınların tarihsel mücadelelerinin, toplumsal hafızanın yeniden inşasında ne denli önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Bu eser, yalnızca Azerbaycan edebiyatında değil, Türk dünyası kadın yazınının da kıymetli bir örneğidir. Özellikle baskı rejimlerinin kadınlar üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmalar açısından roman, hem içerik hem de biçim bakımından incelenmeye değer bir kaynaktır. Şükriye'nin susmayan sesi, yalnızca geçmişin karanlık dehlizlerine ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda bugünün kadınlarına ve araştırmacılarına tarihsel bir bilinç sunar. *Şükriye Kaderim* romanı, bireysel bir kadının hikâyesi üzerinden, totaliter bir rejimin kadın bedeni ve ruhu üzerindeki tahakkümünü ifşa etmektedir. Roman, yalnızca geçmişin bir tanıklığı değil, aynı zamanda kadınların tarih yazımındaki yerini yeniden kurma çabasıdır. Kadınlar arasındaki dayanışma, kolektif hafızanın inşasında önemli bir araç olarak sunulmuş; bu yönüyle roman, edebiyatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda sosyopolitik bir direniş alanı olduğunu göstermiştir. Ulviye Tahir'in anlatımı, yalnız Azerbaycan edebiyatına değil, Türk dünyası kadın yazınına da güçlü bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda tarihî romanların daha fazla kaleme alınması, tarihi daha sağlıklı ve doğru değerlendirmemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Bu makale tek yazar tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın tüm aşamaları – araştırma fikrinin oluşumu, kaynak taraması, veri analizi, kuramsal çerçevenin oluşturulması, yazım süreci ve sonuç kısmının hazırlanması – yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

7.2. Çatışma

Yazar, bu çalışma ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder. Makalenin hazırlanma sürecinde hiçbir kişi veya kurumdan maddi ya da manevi destek alınmamıştır.

Kaynakça

- Arif, M. (1986). Seçilmiş eserleri (Vol. 2). Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşrləri.
Aslan, K. (2011). XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar. Bakı: Azərənəşr.
Axundlu, Y. (1998). Tarixi roman yeni mərhələdə (1980–1990). Bakı: Maarif.

- Axundlu, Y. (2005). Azərbaycan tarixi romanı: Mərhələlər, problemlər (1930–2000). Bakı: Adiloğlu.
- Cavidan. (2018). Məhsəti. Bakı: TeasPress.
- Elaydi, A. S. (2017). Bağımsızlıq dönmə Azərbaycan romanı: Konu, problematik və sanatsal meseleler (1991–2005). Bakı: Nurlar.
- Əhmədova, İ. (2022). Ülvyyə Tahirin Şükriyyə Taleyim əsəri haqqında. Ustad Ədəbiyyat və Sənət Dərgisi, 8(39), 42–44.
- Əhmədov, B. (2015). Edebiyat və Kızıl kərgin. Azərbaycan Dərgisi, 11.
- Əliyeva, L. (n.d.). Alim: “Repressiya vaxtı Azərbaycan qadınlarının çoxuna ən yuxarı həbs cəzası verilirdi.” APA. <https://apa.az/sosial/alim-repressiya-vaxti-azerbaycan-qadinlarinin-coxuna-en-yuxari-hebs-cezasi-verilirdi-musahibe-659241>
- Qəhrəmanlı, N. (2024, September 21). 1920–1930-cu illərdə realist hikayə tipi. Bakı: Ədəbiyyat qəzeti.
- Qarayev, Y. (1996). Tarix: Yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah.
- Qasimov, C. (2020). Siyasi repressiya: həyatda və ədəbiyyatda. Bakı: Elm və Təhsil.
- Mehrəliyev, E. (2009). Zaman və ədəbiyyat. Bakı: Bakı MBM.
- Sovyet dönmə edebiyatı. (n.d.). Azerbaijan.az. <https://azerbaijan.az/related-information/94>
- Tahir, Ü. (2024). Şükriyyə Taleyim. Bakı: Səbat.
- Yusifli, V. (1986). Nəsr: Konfliktlər, xarakterlər. Bakı: Yazıçı.
- .
- .